

जादूटोना विरोधी कायदा: अंमलबजावणी, परिणाम आणि सद्यस्थिती

राजेंद्र भानुदास आंधळे¹, प्रा. डॉ. सुवर्णा अ.बेनेके²

¹ संशोधक विद्यार्थी,

संगमनेर नगरपालिका कला, दा. ज. मालपाणी वाणिज्य आणि ब. ना सारडा विज्ञान महाविद्यालय, संगमनेर,
अहिल्यानगर. (सवित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे)

² संशोधन मार्गदर्शिका, विभागप्रमुख, राज्यशास्त्र विभाग

संगमनेर नगरपालिका कला, दा. ज. मालपाणी वाणिज्य आणि ब. ना सारडा विज्ञान महाविद्यालय, संगमनेर
अहिल्यानगर.

Corresponding Author – राजेंद्र भानुदास आंधळे

DOI - 10.5281/zenodo.16742959

गोषवारा :

महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम २०१३ साली केला. महाराष्ट्र सरकारने २०१३ मध्ये संमत केलेला हा कायदा अंधश्रद्धा आणि अघोरी प्रथांच्या विरोधात एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या कायद्याचे उद्दिष्ट केवळ जादूटोण्याला प्रतिबंध घालणे नसून, समाजात रुजलेल्या अनेक हानिकारक आणि अमानुष प्रथांचे समूळ उच्चाटन करणे हे आहे.

सुचनक शब्द : नरबळी, अनिष्ट, अघोरी, अंधश्रद्धा.

प्रस्तावना:

भारतीय समाजात, विशेषतः ग्रामीण भागात, अंधश्रद्धा आणि अघोरी प्रथांचा पगडा आजही मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. यामुळे अनेक निरपराध व्यक्तींचे जीवन उद्ध्वस्त होते, आर्थिक शोषण होते आणि काहीवेळा तर जीवघेण्या घटनाही घडतात. या गंभीर सामाजिक समस्येवर अंकुश लावण्यासाठी महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने 'महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम 2013' (यापुढे 'जादूटोना विरोधी कायदा' म्हणून उल्लेख)

हा एक महत्त्वपूर्ण कायदा संमत केला. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्यासारख्या समाजसुधारकांच्या अथक प्रयत्नांमुळे हा कायदा अस्तित्वात आला, ज्यासाठी त्यांना आपले जीवनही समर्पित करावे लागले. प्रस्तुत शोधनिबंधात या कायद्याची अंमलबजावणी, त्याचे समाजावर झालेले परिणाम आणि सद्यस्थितीचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले आहे.

संशोधन पद्धती :

सदरील संशोधन हे केवळ दुय्यम माहितीवर आधारित आहे या अभ्यासासाठी वर्तमानपत्र,

मुळं कायाद्याची प्रत, संशोधन पेपर्स, वेगवेगळ्या केस स्टडीज इत्यादीचा आधार घेतला.

समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम 2013' हा कायदा अस्तित्वात आला.

संशोधनाची उद्दिष्ट्ये :

- 1) जादुटोना विरोधी कायाद्याची पार्श्वभूमी अभ्यासणे.
- 2) जादूटोना कायाद्याचे उद्दिष्ट्ये अभ्यासणे.
- 3) जादुटोना विरोधी कायाद्याची अंमलबजावणी अभ्यासणे.
- 4) जादुटोना विरोधी कायाद्याच्या अंमलबजावणीच्या परिणामाचे अवलोकन करणे.

जादूटोना विरोधी कायाद्याची पार्श्वभूमी :

अंधश्रद्धा आणि अघोरी प्रथा या भारतीय समाजात खोलवर रुजलेल्या आहेत. अनेक लोक अंधश्रद्धेला बळी पडून भोंदूबाबा, मांत्रिक यांच्या जाळ्यात अडकतात, ज्यामुळे त्यांचे मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक शोषण होते. नरबळी, जादूटोणा, अमानुष उपचारांच्या नावाखाली होणारे अत्याचार, गुप्तधनासाठी फसवणूक, भूतबाधा काढण्याच्या नावाखाली मारहाण किंवा लैंगिक अत्याचार असे अनेक प्रकार समाजात घडत होते. या प्रथांमुळे समाजात भीती, अज्ञान आणि शोषण वाढत होते.

या गंभीर सामाजिक समस्येवर कायदेशीर उपाययोजना करण्यासाठी, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली दीर्घकाळ संघर्ष केला. १९८९ पासून अंनिसने या कायद्यासाठी पाठपुरावा केला आणि अखेर २० डिसेंबर २०१३ रोजी 'महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे

कायद्याची प्रमुख उद्दिष्ट्ये :

1. अंधश्रद्धेतून होणारे नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथांवर बंदी घालणे.
2. जादूटोणा, भोंदूगिरी आणि फसवेगिरी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे.
3. समाजाचे मानसिक स्वास्थ्य सुधारणे आणि लोकांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारण्यास प्रवृत्त करणे.
4. सामाजिक शोषण आणि छळ थांबवून नागरिकांचे जीवन सुरक्षित करणे.
5. अज्ञान आणि गैरसमजुतींमुळे होणारे समाजाचे नुकसान थांबवणे.

कायद्यातील प्रमुख तरतुदी आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया:

जादूटोना विरोधी कायद्यामध्ये (२०१३) एकूण १२ कलमे आहेत, जी विविध प्रकारच्या अमानुष आणि अघोरी कृत्यांना गुन्हा ठरवतात. या कायद्यानुसार, खालील कृत्ये गुन्हा मानली जातात:

1. **नरबळी आणि तत्सम क्रूर प्रथा:** भूतबाधा काढण्याच्या बहाण्याने प्राणघातक अत्याचार, जबरदस्तीने मानवी शरीरात मिसळणे, लैंगिक अत्याचार, अंगाला चटके देणे इत्यादी.
2. **जादूटोणा आणि भोंदूगिरी:** गुप्तधन मिळवून देण्याचे आमिष दाखवणे, पैशांचा पाऊस पाडणे, रोग बरे करण्याचे दावे करणे (वैद्यकीय उपचारांना पर्याय म्हणून), दैवी शक्ती असल्याचा दावा करून लोकांना फसवणे.

3. **अमानुष आणि अनिष्ट प्रथा:** जटा काढण्यास भीती दाखवणे, अंगात देव असल्याचा दावा करून इतरांवर अत्याचार करणे, काळी जादू करणे किंवा करणी करणे.

कायदानुसार शिक्षेची तरतूद:

हा कायदा दखलपात्र (Cognizable) आणि अजामीनपात्र (Non-bailable) आहे. या कायद्याखाली गुन्हा सिद्ध झाल्यास, कमीत कमी ६ महिने ते जास्तीत जास्त ७ वर्षांचा कारावास आणि कमीत कमी ५ हजार ते जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया:

- **जनजागृती प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समिती (PIMC):** ही समिती राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय अशा दोन्ही स्तरांवर काम करते. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग या समितीच्या पुनर्रचनेबाबत वेळोवेळी शासन निर्णय (GR) काढतो. या समित्या जनजागृती, कायद्याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी सुलभ करणे यासाठी कार्यरत असतात.
- **पोलीस दलाची भूमिका:** अलीकडच्या काळात, राज्यातील प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये 'अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष' स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीस मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. पोलिसांनी अशा घटनांची त्वरित दखल घेणे, तपास करणे आणि दोषींवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

- **सामाजिक संस्थांची भूमिका:** महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) आणि इतर समविचारी संस्था या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी, जनजागृतीसाठी आणि पीडितांना मदत करण्यासाठी सक्रियपणे कार्य करत आहेत. ते पोलिसांना माहिती देणे, लोकांना कायद्याची माहिती देणे आणि अंधश्रद्धेविरुद्ध प्रबोधन करणे अशी कामे करतात.

कायद्याचे परिणाम :

सकारात्मक परिणाम:

1. **जनजागृतीमध्ये वाढ:** या कायद्यामुळे अंधश्रद्धा आणि अघोरी प्रथांविरुद्ध समाजात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती झाली आहे. लोकांना आता आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाची आणि शोषणाची जाणीव झाली आहे आणि ते तक्रार करण्यासाठी पुढे येत आहेत.
2. **गुन्हेगारांना शिक्षा:** या कायद्याखाली अनेक गुन्हे दाखल झाले असून, काही प्रकरणांमध्ये दोषींना शिक्षाही झाली आहे. यामुळे भोंदूबाबा आणि मांत्रिकांवर काही प्रमाणात वचक बसला आहे. उदा. भंडारा आणि ठाणे जिल्ह्यांत काही गुन्हेगारांना शिक्षा झाल्याचे वृत्त आहे.
3. **पीडितांना न्याय:** कायद्यामुळे पीडितांना न्याय मिळवण्याची एक संधी मिळाली आहे. शोषण झालेल्या व्यक्तींना कायदेशीर मदत मिळवणे शक्य झाले आहे.
4. **सामाजिक बदलाला चालना:** हा कायदा केवळ शिक्षा देण्यासाठी नाही, तर समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि तर्कशुद्ध विचार

रुजवण्यासाठी एक साधन म्हणून काम करत आहे.

कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी:

1. **अज्ञानाचा पगडा:** ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये आजही शिक्षणाचा अभाव आणि अज्ञानाचा पगडा मोठ्या प्रमाणात आहे, ज्यामुळे ते भोंदूबाबांच्या जाळ्यात सहज अडकतात.
2. **सामाजिक दबाव:** अनेकदा पीडित व्यक्ती सामाजिक भीती किंवा दबावामुळे तक्रार करण्यास कचरतात.
3. **प्रभावी प्रबोधनाचा अभाव:** केवळ कायदा करून प्रश्न सुटत नाही, तर लोकांची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी व्यापक आणि सातत्यपूर्ण समाजप्रबोधनाची गरज आहे.
4. **संघटित टोळ्या:** फसवणूक करणाऱ्या भोंदूबाबांच्या संघटित टोळ्या आजही सक्रिय आहेत, ज्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

कायद्याची सद्यस्थिती आणि पुढील दिशा :

जादूटोना विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती मिश्रित आहे. एका बाजूला जनजागृती वाढत आहे आणि काही प्रमाणात गुन्हेगारांना शिक्षाही होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अनेक ठिकाणी अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीचे प्रकार अजूनही सुरू आहेत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या सातारा जिल्ह्यातही नरबळीसारख्या घटना उघडकीस येतात, हे या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने दर्शवते.

सद्यस्थितीतील प्रमुख पैलू:

1. **अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्षांची स्थापना:** राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात 'अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष' स्थापन करण्याचा निर्णय एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे तक्रारी नोंदवणे आणि कारवाई करणे सुलभ होईल.
2. **जागरूकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न:** शासनाकडून आणि सामाजिक संस्थांकडून जादूटोणा विरोधी कायद्याविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबवले जात आहेत.
3. **कायदेशीर लढाई सुरूच:** अनिससारख्या संस्था आजही या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी सक्रिय आहेत.

या कायद्याला अधिक प्रभावी करण्यासाठी खालील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे:

1. **प्रभावी प्रशिक्षण आणि संवेदनशीलता:** पोलीस दलातील कर्मचारी, न्यायाधीश आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना या कायद्याविषयी सखोल प्रशिक्षण देणे आणि त्यांना या सामाजिक समस्येबद्दल संवेदनशील बनवणे आवश्यक आहे.
2. **जनजागृती आणि शिक्षणाचे माध्यम:** शाळा आणि महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे धडे समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. मास मीडिया (वृत्तपत्रे, टीव्ही, रेडिओ, सोशल मीडिया) चा वापर करून व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी.

3. **स्थानिक समुदायाचा सहभाग:** स्थानिक स्वराज्य संस्था, बचत गट आणि स्वयंसेवी संस्थांना अंधश्रद्धा निर्मूलन कार्यात सहभागी करून घ्यावे.
4. **पीडित संरक्षण आणि समुपदेशन:** अंधश्रद्धेला बळी पडलेल्या व्यक्तींसाठी कायदेशीर आणि मानसिक समुपदेशन केंद्र स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यांना तक्रार करण्यासाठी सुरक्षित आणि आश्वासक वातावरण उपलब्ध करून द्यावे.
5. **गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई:** दोषींवर कायदानुसार त्वरित आणि कठोर कारवाई केल्याने इतरांना धाक बसेल.
अंधश्रद्धा निर्मूलन निधी: अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कार्यासाठी आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष निधीची तरतूद करावी.
6. **आंतरराज्यीय समन्वय:** जर भोंदूबाबा किंवा टोळ्या आंतरराज्यीय स्तरावर काम करत असतील, तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी इतर राज्यांशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष:

महाराष्ट्र जादूटोना विरोधी कायदा हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक सुधारणा चळवळीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या कायद्याने अंधश्रद्धा

आणि अघोरी प्रथांना कायदेशीर चाप लावला आहे आणि समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी एक मजबूत आधार दिला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे यशस्वी झाली नसली तरी, त्याने समाजात एक सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास सुरुवात केली आहे. प्रभावी अंमलबजावणी, सातत्यपूर्ण जनजागृती आणि समाजाच्या सर्व स्तरांवरील सक्रिय सहभाग यामुळेच अंधश्रद्धा मुक्त आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेला समाज घडवणे शक्य होईल. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी पाहिलेले स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्वानी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

संदर्भ साहित्य :

- 1) अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र अंक मे २०२५.
- 2) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा जादूटोना प्रतिबंध व उच्चाटण अध्यादेश, 2013.
- 3) अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची चळवळ- प्रभा पुरोहित.
- 4) अंधश्रद्धा निर्मूलन प्रश्नचिन्ह आणि पूर्णविराम.- संदीप जावळे.
- 5) धर्म, धर्मश्रद्धा आणि अंधश्रद्धा- वसंत पळशीकर.